

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ДИСЛЕКСИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

ANALYSIS OF METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR OVERCOMING DYSLEXIA IN JUNIOR SCHOOLCHILDREN WITH SEVERE SPEECH IMPAIRMENTS

МАУДЗА ЯРОСЛАВНА ВАСИЛЬЕВНА,

Новосибирский государственный педагогический университет.

MAUDZA YAROSLAVNA VASILIEVNA,

Novosibirsk State Pedagogical University.

В статье рассматривается проблема преодоления дислексии у детей младшего школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи. Проанализированы и сравнены адаптированная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Федеральная адаптированная образовательная программа начального общего образования. Определена основная цель методик, направленных на работу с детьми с дислексией. Охарактеризована модель взаимодействия участников коррекционно-образовательного процесса. Авторами представлены методические рекомендации по преодолению дислексии младшего школьного возраста, у детей с тяжелыми нарушениями речи, через построение образовательной среды на основе интеграции занятий учителя-логопеда на уроках чтения.

The article deals with the problem of overcoming dyslexia in primary school children with severe speech disorders. The adapted educational program of primary general education for students with disabilities and the Federal Adapted educational program of primary general education are analyzed and compared. The main purpose of the methods aimed at working with children with dyslexia has been determined. The model of interaction of participants in the correctional and educational process is characterized. The authors present methodological recommendations for overcoming dyslexia of primary school age, in children with severe speech disorders, through building an educational environment based on the integration of speech therapist classes in reading lessons.

Ключевые слова: образование, нарушения чтения, дислексия, интеграция, младшие школьники, тяжелые нарушения речи, коррекционно-развивающие методы.

Key words: education, reading disorders, dyslexia, integration, junior schoolchildren, severe speech disorders, correctional-developmental methods.

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Федеральная адаптированная образовательная программа начального общего образования направлены на удовлетворение образовательных потребностей, учащихся с особыми потребностями. Однако существует несколько ключевых аспектов, в которых эти программы различаются, подчеркивая их уникальные цели и методы реализации.

Обе программы играют важную роль в развитии инклюзивного образования, однако их

эффективность во многом зависит от качества исполнения на практике, а также от доступности ресурсов, которые могут быть различны в зависимости от регионального и местного контекстов.

Одним из ключевых различий между этими программами является масштаб их применения: Федеральная адаптированная образовательная программа начального общего образования призвана обеспечить универсальные стандарты для всех регионов страны, тогда как адаптированная образовательная программа начального общего образования может быть более гибко адаптирована к нуждам конкретных образовательных учреждений. Также Федеральная адаптированная образовательная программа начального общего образования имеет строгие федеральные руководящие принципы, которые гарантируют соблюдение прав детей на получение качественного образования независимо от их здоровья или местоположения.

Разработка методических рекомендаций для преодоления дислексии у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи представляет собой сложную, но крайне важную задачу в области специального образования. Эта проблема остается актуальной из-за необходимости индивидуального подхода к каждому ребенку, учета особенностей его развития и создания адаптированной обучающей среды.

Преодоление дислексии в контексте нарушений речи требует глубокого понимания взаимосвязи между языковыми навыками и чтением. Дислексия не только влияет на способность к обучению чтению, но и отражается на общем языковом развитии ребенка, что усугубляется при наличии речевых нарушений. Поэтому крайне важно, чтобы обучение было максимально интегрировано и охватывало не только чтение, но и устную речь, понимание и воспроизведение языка.

Дети с тяжелыми нарушениями речи имеют такие проблемы развития, как: нарушение всех компонентов родного языка, недостаточная сформированность артикуляционной моторики, нарушение звукопроизношения и фонематических процессов, недостаточное интонирование речи. Имеющиеся проблемы в большинстве случаев приводят к тому, что у детей формируются нарушения чтения, которые могут быть как незначительно выраженными, так и определяться невозможностью чтения и понимания прочитанного текста [1, с. 17].

А.Р. Салыхова определяет дислексию как частичное нарушение процесса чтения, которое проявляется в наличии у детей стойких специфических ошибок, которые обусловлены несформированностью высших психических функций, которые участвуют в процессе чтения [4, с. 27].

Н.Н. Китаева указывает на то, что работа по преодолению нарушения с детьми с дислексией необходима, поскольку для них трудность составляет даже изучение родного языка, так как в русском языке система «непрозрачной орфографии», то есть одна буква может обозначать различные звуки, и один звук также может передаваться разными буквами. Поэтому изучение иностранных языков со схожей орфографической системой станет значительной трудностью, что скажется на всей системе обучения ребенка.

Работа по преодолению дислексии сложна, потому что тяжелые нарушения речи – это целый комплекс отклонений в речевом развитии, а значит коррекция дислексии у детей с тяжелыми нарушениями речи должна строиться с учетом основного нарушения.

Ю.А. Фадеева отмечает, что в работе с детьми с тяжелыми речевыми нарушениями по преодолению дислексии важно использовать упражнения, которые активизируют зрительно – моторную координацию, развивают память, а также позволяют продолжить работу над развитием навыка формирования и программирования деятельности [8, с. 18].

А.Э. Счастливая, в свою очередь, указывает на то, что коррекция дислексии у младших школьников должна начинаться с совершенствования умения читать, при этом специалист должен постепенно в процессе занятий переходить к упрочению связи между буквой и звуком в сознании ребенка [6, с. 27].

Несмотря на различие в акцентах, общим для всех авторов является признание того, что коррекция дислексии у детей с тяжелыми нарушениями речи должна быть комплексной и включать как развитие конкретных психологических и физических навыков, так и адаптацию обучающих программ с учетом индивидуальных особенностей языкового восприятия каждого ребенка. Работа по преодолению дислексии сложна, потому что тяжелые нарушения речи – это целый комплекс отклонений в речевом развитии, а значит – коррекция дислексии у детей с тяжелыми нарушениями речи должна строиться с учетом основного нарушения.

Появление у детей нарушения чтения приводит не только к снижению успеваемости, но и оказывает негативное влияние на психическое состояние ребенка. Точное определение и выявление специфических ошибок при дислексии выступает важным моментом для определения и построения системы коррекционной работы. На сегодняшний день дети с нарушениями чтения встречаются очень часто, а поскольку данный навык является базовым умением для надпредметными знаниями, то очевидно, что с такими учащимися должна проводиться коррекционная работа как на занятиях с учителем-логопедом, так и вне их.

Именно это приводит к необходимости осуществления коррекционно-развивающей работы не только на занятиях с учителем – логопедом, но и их интеграции в учебную деятельность младших школьников. Наиболее полно это будет происходить в сотрудничестве с учителем начальных классов на уроках русского языка и чтения при условии соблюдения единых требований и использовании единых методов работы.

Дети с тяжелыми нарушениями речи в дошкольном возрасте, несомненно, нуждаются в проведении регулярных занятий, которые будут направлены на устранение имеющихся недостатков речевого развития и предотвращения возникновения вторичных нарушений. При отсутствии данной помощи у них возникают трудности в усвоении программного материала, дети испытывают негативное влияние на своё психическое состояние, часто они могут стать неуспевающими учениками в классе. Оказание своевременной помощи способно исключить данные последствия [2, с. 253].

Это приводит к необходимости определения и рассмотрения единой системы взаимодействия учителя – логопеда с учителем начальных классов в рамках коррекционной работы, направленной на преодоление нарушений чтения в процессе учебной деятельности детей.

Основная цель методик, направленных на работу с детьми с дислексией, заключается в создании условий для успешного освоения навыков чтения и письма. Для этого используются специализированные подходы, которые учитывают особенности восприятия и обработки информации у детей с дислексией и сопутствующими речевыми нарушениями. Важно стремиться к тому, чтобы каждый ребенок мог не только корректно распознавать буквы и слова, но и понимать их смысл, что является фундаментальным аспектом полноценного языкового развития.

Интеграция визуальных и аудиальных методов обучения может значительно помочь в этом процессе. Визуализация материала помогает улучшить понимание и запоминание информации, а аудиальные подходы поддерживают развитие фонематического слуха и способности анализировать звуковую структуру слов. Вместе эти методы создают синергетический эффект, который способствует глубокому освоению языковых навыков.

Основная модель взаимодействия участников коррекционно-образовательного процесса можно представить следующим образом [3, с. 154]:

- Диагностический этап;
- Подготовительный этап;
- Коррекционный и оценочный.

Основной задачей диагностического этапа выступает анализ чтения детей, исследование речевых процессов, звукопроизношения, фонематических процессов. Наряду с этим необходимо отметить особенности высших психических функций детей.

На подготовительном этапе происходит уточнение имеющихся предпосылок развития навыка чтения (восприятие, внимание, пространственная ориентировка, развитие фонетической и фонематической сторон речи). Осуществляется работа по их развитию.

Работа на коррекционном этапе происходит на основе имеющихся у младших школьников ошибок чтения. Важно отметить необходимость ее проведения по всем направлениям, что определяется взаимосвязью нарушений устной и письменной речи. В рамках комплексной работы необходимо производить коррекцию нарушений звукопроизношения.

На оценочном этапе осуществляется определение эффективности и результативности проведенной работы, в связи с этим оценивание происходит путем повторного исследования навыка чтения и устной речи, у учащихся начальных классов с тяжелыми нарушениями речи.

Проведение диагностического этапа при начале работы учащимися младших классов с тяжелыми нарушениями речи требует наличия у учителя начальных классов определенных знаний, которые могут помочь разграничить имеющиеся ошибки. Это приводит к необходимости установления тесной связи с педагогами, осуществляющими коррекционную работу с детьми, реализация которой возможна при соблюдении ряда определенных условий. К ним относятся [5, с. 244]:

1. Знание специалистами программного материала.
2. Использование при работе тех понятий и определений, которые будут понятны всем участникам образовательного процесса.
3. Обсуждение возможных путей коррекции имеющегося нарушения, а не их причины.

Важно отметить необходимость уточнения учителем-логопедом тех ошибок, которые будут являться специфическими с целью отграничения их от тех, которые учащиеся младших классов могут делать в процессе обучения чтению. Это необходимо для адекватного оценивания результатов коррекционно-развивающей работы и предупреждения снижения успеваемости, которая может быть вызвана неудовлетворительными оценками.

Особая значимость взаимодействия учителя-логопеда с учителем начальных классов заключается в дополнении и уточнении имеющихся трудностей. С помощью данного взаимодействия достигается наиболее точное диагностирование и выявление имеющихся трудностей, а также имеющиеся сложности, которые могут проявляться вне коррекционной работы.

Важным фактором в коррекционной работе выступает активное сотрудничество специалистов, осуществление которого возможно с помощью использования различных консультаций с освещением результатов диагностики и работы, проведение тематических консультаций и круглых столов, посещение занятий, педагогические советы.

Таким образом, эффективные методы коррекции должны основываться на последних научных данных и включать комплексный подход, учитывающий как фонологическую обработку, так и визуальную обработку текста. Такие методики не только помогут ученикам лучше справиться с академическими задачами, но и повысят их общую адаптивность, желание и способность к обучению.

Взгляды авторов на проблему дислексии у учащихся младших классов с тяжелыми нарушениями речи сходятся в необходимости адаптированного и целенаправленного подхода к образовательному процессу. Все авторы единодушно подчеркивают, что дислексия требует специального внимания к развитию определенных навыков, что связано с особенностями восприятия и обработки информации у таких детей.

Глубокое понимание проблемы и разработка эффективных методических решений могут значительно улучшить качество жизни и образовательные перспективы младших школьников с дислексией и сопутствующими тяжелыми нарушениями речи, что делает данную тему актуальной и важной для изучения.

Учитель начальных классов и учитель-логопед способны прийти к единому решению задач коррекционной работы, которая будет направлена на преодоления нарушений чтения у детей младшего школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи. Только тесное взаимодействие участников образовательного процесса способно помочь в преодолении трудностей в обучении.

Итак, рассмотрев особенности преодоления дислексии у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи, можно отметить, что коррекцию данного нарушения, как и многих других нарушений речи, следует начинать в как можно более раннем возрасте. В коррекционной работе учителям-дефектологам могут помочь различные упражнения, направленные на коррекцию несовершенного умения читать, упрочнение звукобуквенных связей, развитие понимания прочитанного текста и автоматизацию слогослияния.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 160 с.
2. Глотко О.В. Результаты исследования семантической дислексии у школьников с умственной отсталостью // Молодёжь XXI века: шаг в будущее. 2022. С. 252-254.
3. Карапетян С.Г., Киракосян А.А. Проблема семантической дислексии у младших школьников с общим недоразвитием речи // Science for Education Today. 2022. Т. 12. №. 1. С. 150-163.
4. Китаева Н.Н., Николаева, И.А. Современный подход к коррекции дислексии у учащихся общеобразовательных школ / Н.Н. Китаева, И.А. Николаева // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2015. С. 15-22.
5. Салыхова А.Р. Проблема выявления дислексии среди школьников и педагогические стратегии для эффективного взаимодействия с дислексиками в рамках учебного процесса // Вестник Челябинского государственного университета. Образование и здравоохранение. 2023. №. 2 (22). С. 26-29.
6. Счастливая А.Э. Коррекция дислексии у детей младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи III уровня речевого развития // Вестник науки. 2022. Т. 4. № 4 (49). С. 26-29.
7. Тодираш С.Е., Горохова Д.И. Дислексия детей школьного возраста: обзор литературы // Научная инициатива в психологии. 2022. С. 243-249.
8. Фадеева Ю.А. Коррекция дислексии у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи // Образование и воспитание. 2021. № 4 (35). С. 17-21.

© Майдза Я.В., 2024.